

O‘ZBEKISTONDA ADVOKATURA INSTITUTLARINING RIVOJLANISH TARIXI

Mamadaliyeva Nargiza Shopo‘lat qizi

*Termiz davlat Pedagogika instituti
Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish
metodikasi (huquq ta’limi) yo‘nalishi
mutaxassisligi magistranti*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada bugungi kunda faoliyat yuritayotgan advokatura institutining vujudga kelishi, rivojlanishi hamda rivojlanayotgan O‘zbekiston Respublikasida advokatura tizimini isloh qilish bosqichlari va uning zaruriyati ochib beriladi.*

Kalit so‘zlar: *Advokatura, fuqarolik jamiyati, jismoniy va yuridik shaxslar, huquqiy davlat, professional, kollegiya, yuridik konsultatsiya, litsenziya.*

Abstract. *In this article, the history of the establishment and development of the currently operating bar institute, as well as the stages of the reform of the bar system in the developing Republic of Uzbekistan and its necessity will be revealed.*

Key words: *Civil society, individuals and legal entities, legal state, professional, legal consultation, license.*

Advokatura fuqarolik jamiyatining eng muhim institutlaridan biri bo‘lib, jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. U huquqiy davlat barpo qilishda alohida o‘ringa ega, huquqiy munosabatlar subyektlariga tegishli malakali yuridik yordam ko‘rsatishning kafolati bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekistonda davlatchilik va huquq tarixi uch ming yildan ko‘proq vaqtga to‘g‘ri keladi, garchi mamlakatda advokatlik instituti ancha keyin shakllana boshlagan bo‘lsa-da, O‘zbekistondagi ilk davlatlar hisoblanadi. Baqtriya, Xorazm, So‘g‘d, Parfiya, Yunon-Baqtriya, Kushon podsholigi va boshqalarda davlatchilik asoslari shakllangan. VII asr boshlarida O‘rta Osiyo arablar tomonidan bosib olinib, arab xalifaligi tarkibiga kiritildi. Bu esa XX asr boshlarigacha amalda bo‘lgan musulmon huquqining tarqalishiga xizmat qildi. Shariat doirasida qonunlarni ro‘yxatga olish huquqiy institutlarini, xususan advokatlik institutini yaratishni o‘z ichiga oladi. Shariat bo‘yicha sud ishlarida advokatlik institutining paydo bo‘lishi musulmon huquqiy amaliyotining rivojlanishi va takomillashuvi natijasi bo‘ldi. 1864-yildagi sud islohoti tufayli Rossiya imperiyasida qasamyod qiluvchi advokatlar instituti tuman sudlari yoki sud palatalarida davlat xizmatida bo‘lgan advokatlar ish boshladi. O‘zbekiston hududida o‘zini o‘zi boshqarish tuzilmasi sifatida “Himoyachilar bo‘limi” deb

nomlangan birinchi professional advokatura 1879-yilda Qo'qon shahrida tashkil etilgan bo'lib, o'ndan ortiq advokaturani o'zida birlashtirgan. 1899-yilda Toshkent sud palatasi va okrug sudlari huzurida himoyachilar kollejlari tashkil etildi. Ular Rossiya qonunlari bo'yicha faoliyat yuritgan. Buxoroda 1915-yildan boshlab Rossiya va Turkiyada advokatlik amaliyotini o'rgangan Valixon Xo'ja tomonidan tashkil etilgan Ko'ngilli yuristlar bo'limi faoliyat ko'rsatishni boshlagan. Shuni ta'kidlash kerakki, mahalliy aholi uchun advokaturaga qabul qilinish murakkab va qiyin bo'lgan-nasroniy bo'lmagan shaxslarga nisbatan cheklovlar mavjud bo'lib,ular faqat Adliya vazirining ruxsati bilan advokat bo'lishlari mumkin edi. Bundan tashqari rasmiy taqiq bo'lmasada, aslida ayollar advokaturaga kirishga ruxsat berilmagan. 1917-yilga qadar Turkiston o'lkasining qasamyod qilgan advokatlari orasida birorta ham ayol bo'lmagan.1917-yilgi inqilob Turkiston o'lkasidagi vaziyatni tubdan o'zgartirdi.Eski adliyaning boshqa organlari bilan birga advokatura ham tugatildi.Sovet advokaturasiga asos solingan kun mohiyatan 1922-yil 26-may,Butunrossiya Markaziy Ijroiya Qo'mitasi Advokatlik to'g'risidagi nizomni tasdiqlagan kun edi. Unda viloyat adliya boshqarmalari qoshida jinoyat va fuqarolik ishlari bo'yicha himoyachilar kollegiyalarini tashkil etish ko'zda tutilgan. 1924-yilning may oyiga kelib, advokatlar kollegiyasida atigi 106 nafar himoyachi bor edi.Himoyachilarning umumiy sonidan faqat yigirmaga yaqin kishi mahalliy millat vakillari edi. 1924-yilning 1-oktabrida Butunrossiya Respublikasi Xalq Nozirlari Soveti sudlari huzuridagi inson huquqlari himoyachilari kollegiyasi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi.1936-yilda O'zSSR advokaturasida 186 nafar advokat faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilgan bo'lsa-da,aslida 127 nafar advokat faoliyat ko'rsatgan.O'sha paytda respublika advokaturasida bor-yo'g'i 33 nafar oliy yuridik ma'lumotli, 24 nafar yuridik maktab va kurs ta'limiga ega bo'lgan kishi ishlagan.Advokatlarning keskin tanqisligi munosabati bilan vaziyatni o'zgartirish va advokatlar sonini ko'paytirish,kadrlar tayyorlash va ularning kasbiy malakasini oshirish bo'yicha ishlarning barcha shakllarini kengaytirish choralari ko'rilishi talab qilindi.1936-yil SSSR Konstitutsiyasining qabul qilinishi bilan sudda himoya qilish huquqi kostitutsiyaviy prinsipga ko'tarildi.(111-modda). Unga asosan 1939-yil 16-avgustida SSSR advokatlar kengashi to'g'risidagi nizom tasdiqlanadi.Buning natijasida yuridik konsultatsiyalarda barcha ishlarni advokatlar amalga oshiradigan bo'ldilar. 1945-yilga kelib, urushdan keyingi dastlabki yillarda advokatura intitutining ahvoli salbiy tomonga o'zgardi. Bu urushda ko'plab advokatlarning o'limi bilan, shuningdek, ko'plab savodsiz himoyachilarning advokaturaga chaqirilishi bilan bog'liq edi. Bunga chek qo'yish maqsadida, SSSR Adliya vazirligining 1948-yil 12-yanvardagi buyrug'i, kollegiyalar prezidiumlarini o'z malakasini oshirishdan bosh tortgan savodsiz advokatlarni haydashga majbur qildi. 1958-yilga kelib esa advokatlar soni 1949-yilga nisbatan unchalik ko'paymagan bo'lsa-da, ularning orasida 282 nafari oliy ma'lumotli

kadr edi.1961-yil 30- mayda O'zbekiston SSSR Oliy Soveti advokatura to'g'risidagi yangi nizomni tasdiqlaydi. Shuningdek,1979-yilda „SSSR advokati to'g'risida" gi Qonuni qabul qilindi. Uning asosida O'zbekiston SSSRning 1980-yil 12-noyabridagi „O'zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati to'g'risida" gi nizom (1961-yil) yangi tahrirda qabul qilingan.

O'zbekistonda ham advokatura institutining paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari bir necha yuz yillik tarixga ega bo'lsa ham uning rasman institut sifatidagi sud-huquq sohasidagi o'rni O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyingi jarayonlar bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan to shu kungacha jamiyat hayotining barcha jabhalarida bo'lgani kabi sud-huquq tizimining ajralmas qismi bo'lgan advokatura tizimi ham to'xtovsiz ravishda rivojlanib bordi. Shu sababli O'zbekistonda advokatura institutining rivojlantirishi shartli ravishda 4 bosqichga ajratish mumkin desak mubolag'a bo'lmaydi.

I bosqich: 1990-1996 yillar

II bosqich: 1997-2007 yillar

III bosqich: 2008- 2016 yillar

IV bosqich: 2017 yildan hozirgacha bo'lgan davr.

2022 -yil 28- yanvarda qabul qilingan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi" ning qabul qilinishini aytish joiz bo'ladi. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasining ikkinchi yo'nalishi mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirishga asoslangan va bu orqali nafaqat sud-huquq sohasini isloh qilish balki Advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali huquqiy xizmatga bo'lgan talabini to'liq qondirish masalalari ko'rib o'tilib, qonunning 19-moddasida asoslab qo'yildi. Unda quyidagi normalar belgilab o'tilgan: "Advokatura institutini to'laqonli o'z-o'zini boshqarish tizimiga o'tkazish, Advokatlar palatasi boshqaruv organlarining advokatlar hamjamiyati oldidagi hisobdorligini kuchaytirish, tizimga yosh malakali kadrlarni jalb qilish. Advokatlar malakasini oshirish tizimining zamonaviy va samarali mexanizmlari va institutsional asoslarini shakllantirish. Advokatlik faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish orqali ortiqcha byurokratiya va qog'ozbozlikka chek qo'yish, sudlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va boshqa davlat organlari bilan elektron hujjatlar almashinuvini yo'lga qo'yish. Bepul huquqiy yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish, notariat va fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish

organlarining xizmatlaridan ovoragarchiliksiz, shu jumladan masofadan turib va “yagona darcha” tamoyili asosida foydalanishni ta’minlash”. Mamlakatimizda Advokatura tizimini rivojlantirish bo‘yicha islohotlar faqat yuqorida sanab o‘tilgan farmon qabul qilish yokida taraqqiyot strategiyasini joriy qilish bilangina emas balki ularni amalda to‘g‘ri qo‘llay olish bilan ham amalga oshirilmoqda.

Xulosa. Advokatura instituti bugunga kelib shakllanib qolmadi, albatta. U ham o‘z o‘rnida bir qancha taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tdi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishmasdan avval shakllangan edi, biroq, ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnini egallay olmagan va deyarli ahamiyatsiz ham edi. Davlat mustaqillika erishib, Asosiy Qonuniga ega bo‘lgandan keyingina advokatura institutining o‘rni va ahamiyatini birmuncha to‘g‘ri baholay oldi desa bo‘ladi va shundan beri bu sohaga e’tibor kuchaymoqda va yildan yilga ehtiyoj ham ortib bormoqda. Sababi, demokratik davlatning o‘ziga xos xususiyati bo‘lgan inson huquq hamda erkinliklarini ta’minlash tom ma’noda advokaturaning zimmasidadir. Konstitutsiya va qonunlarimiz talablarini so‘zsiz bajarish, “inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyilni to‘la ro‘yobga chiqarish bu boradagi islohotlarning bosh mezoni bo‘lib qoladi. Prezidentimiz ta’biri bilan aytganda: “Ayni paytda biz inson huquq va erkinliklarini himoya qilish va ta’minlashda amalga oshirgan ishlarimizdan ko‘ra, oldimizda turgan vazifalar ko‘p ekanini ham yaxshi tushunamiz. Ma’lumki, bu oliy qadriyatni tom ma’noda qaror toptirish – biron-bir manzilga yetib borib to‘xtash, degani emas. Inson huquqlarini himoya qilish uzluksiz davom etadigan jarayon ekanini barchamiz chuqur anglaymiz”.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Qodiraliyev Saddam “Advokatura institutining tashkiliy-huquqiy masalalari”.2023-yil.
2. Vasikova M.S “O‘zbekistonda advokaturaning yarim asrlik yubileyi”. 1972-yil.
3. Abdumajidov G. “O‘zbekistonda advokatlik kasbining rivojlanishi”.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonuni 27.12.1996.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar PF 60-son Farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-2023-yil.
7. “Xalq so‘zi” gazetasi 2019 yil 25 dekabr.